

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING KASBIY FAOLIYATIDA O'QITUVCHILIK MAXORATNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

© M.O. Nurmatova^{1✉}, D.N. Abdullayeva^{2✉}

^{1,2}Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida o'qituvchilik mahoratining tutgan o'rni va ahamiyati yoritilgan. Ta'lim tizimida yuz berayotgan islohotlar, o'qituvchi shaxsiga qo'yilayotgan yangi talablar, zamonaviy o'quv-tarbiyaviy jarayonlarda pedagogik mahoratning dolzarbligi tahlil etiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — bo'lajak o'qituvchilarda o'qituvchilik mahoratini shakllantirish jarayonini chuqur o'rganish, kasbiy faoliyatda pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari va ular orqali erishiladigan ijobiy natijalarni aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda nazariy-tahliliy, tavsifiy va umumlashtiruvchi metodlar qo'llanildi. Pedagogik ensiklopediya, zamonaviy metodik manbalar, o'quv dasturlarining tahlili, ilg'or tajriba va qonuniy asoslar asosida ma'lumotlar tizimlashtirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'qituvchilik mahorati o'qituvchi shaxsining insoniy va kasbiy fazilatlarini namoyon etuvchi asosiy mezon bo'lib, uning pedagogik-psixologik tayyorgarligi, nutq madaniyati, ijodkorlik qobiliyati, zamonaviy texnologiyalarni qo'llay bilishi, tarbiyaviy jarayonni boshqarish ko'nikmalarining mavjudligi bilan belgilanadi.

XULOSA: o'qituvchilik mahoratini rivojlantirish — nafaqat kasbiy tayyorgarlikning yuksak darajasini, balki butun ta'lim sifati va natijadorligini oshiruvchi muhim omildir. Bo'lajak o'qituvchilar uchun tizimli yondashuv, nazariy va amaliy bilimlar uyg'unligi, pedagogik texnika va hamkorlik madaniyatining shakllantirilishi muhim strategik yo'nalish hisoblanadi.

Kalit so'zlar: pedagog, pedagogik mahorat, o'qituvchilar tayyorlash, o'qituvchilik kasbi, kasbiy faoliyat.

Iqtibos uchun: Nurmatova M.O., Abdullayeva D.N. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida o'qituvchilik mahoratning tutgan o'rni va ahamiyati// Inter education & global study. 2025.vol.3. №5(1). B.213–218.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

© M.O. Нурматова^{1✉}, M.O. Абдуллаева^{2✉}

^{1,2}Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается значение педагогического мастерства в профессиональной деятельности будущих учителей. Освещаются актуальные аспекты подготовки педагогических кадров в условиях образовательных реформ и современные требования к личности учителя.

ЦЕЛЬ: выявить содержание и компоненты педагогического мастерства как ключевого элемента профессиональной подготовки будущих педагогов, а также определить его роль в формировании эффективной образовательной практики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы теоретико-аналитические, описательные и обобщающие методы. Анализированы педагогические и методические источники, нормативные документы и практические рекомендации, отражающие сущность педагогического мастерства.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что педагогическое мастерство отражает как личностные качества (гуманизм, эмпатия), так и профессиональные компетенции (знание предмета, педагогическая техника, коммуникативные навыки, методология воспитания), способствующие успешной реализации учебно-воспитательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие педагогического мастерства является приоритетным направлением в подготовке будущих учителей, поскольку оно определяет качество образования в целом. Системный подход, сочетание теории и практики, формирование педагогического такта и методической культуры — ключевые условия эффективной подготовки.

Ключевые слова: учитель, педагогическое мастерство, подготовка учителей, профессия учителя, профессиональная деятельность.

Для цитирования: Нурматова М.О., Абдуллаева Д.Н. Роль и значение педагогического мастерства в профессиональной деятельности будущих педагогов. // Inter education & global study. 2025. vol.3. №5(1). С.213–218.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL SKILLS IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS

© Madina O. Nurmatova^{1✉}, Diloromxon N. Abdullayeva^{2✉}

^{1,2}Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the importance of teaching skills in the professional activities of future educators. it highlights the ongoing educational reforms and new requirements placed on teachers, emphasizing the need for pedagogical excellence in modern teaching processes.

AIM: the main aim of the study is to examine the structure and components of teaching skills as a central element of teacher training and to determine its impact on the effectiveness of future educational practices.

MATERIALS AND METHODS: the study applied theoretical, descriptive, and generalization methods. It includes the analysis of pedagogical encyclopedias, methodological literature, curricula, and relevant legal documents, with a focus on defining the nature of pedagogical skills.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that teaching skills encompass both personal (compassion, empathy) and professional qualities (subject knowledge, pedagogical techniques, communication, and instructional strategies) necessary for conducting effective educational processes.

CONCLUSION: developing teaching skills is a critical aspect of teacher education, as it significantly influences the quality of the overall educational system. A structured approach that integrates theoretical knowledge with practical application is essential for equipping future teachers with professional excellence.

Keywords: teacher, pedagogical skills, teacher training, teaching profession, professional activity.

For citation: Madina O. Nurmatova, Diloromxon N. Abdullayeva. (2025) 'The role and importance of pedagogical skills in the professional activities of future teachers', *Inter education & global study*, vol.3. (5(1)), pp.213–218. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning iborasi bilan aytganda, "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'rovonlik g'oyasi "virusi" tarqalishining oldini olishdir".¹ Buning uchun esa avvalo ta'lim tizimida, ayniqsa o'qituvchilar tayyorlash tizimida bir qator islohotlar o'tkazish ehtiyojini yuzaga keltiradi.

Jumladan, "Pedagogik ensiklopediya"da ta'rif quyidagicha izohlangan: "O'z kasbining mohir ustasi bo'lgan, yuksak darajada madaniyatli, o'z fanini chuqur biladigan, yondash fanlar sohasini yaxshi tahlil eta oladigan, tarbiyalash va o'qitish uslubiyatini mukammal egallagan mutaxassis". Ushbu ta'rifning mohiyatidan kelib chiqib o'qituvchining pedagogik mahorati tushunchasi mazmunini shunday izohlash mumkin:

Madaniyatning yuqori darajasi, bilimdonlik va aql-zakovatning yuksak ko'rsatkichi. O'z faniga doir bilimlarning mukammal sohibi. Pedagogika va psixologiya kabi fanlar sohasidagi bilimlarni puxta egallaganligi, ulardan kasbiy faoliyatida foydalana olishi. O'quv - tarbiyaviy ishlar metodikasini mukammal bilishi. Pedagogik mahorat tizimi quyidagi o'zaro bir-biri bilan bog'liq bo'lgan asosiy komponentlardan iborat: Pedagogik insonparvarlik talablariga bo'ysunishi. Kasbga oid bilimlarni boshqa fanlar bilan aloqadorlikda mukammal bilish. Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish. Pedagogik texnika sirlarini puxta egallash kabilar.

Barcha kasblar orasida o'qituvchilik kasbi o'zgacha va muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Zero, o'qituvchi yosh avlod qalbi kamolotining memori, yoshlarga ta'lim-

¹2021 йил. 17 август. Янги Ўзбекистон газетаси

tarbiya beruvchi insondir. Bugungi kunda u yoshlarni g'oyaviy siyosiy jihatdan chiniqtirib tabiat, jamiyat, ijtimoiy hayot, tafakkur taraqqiyoti qonuniyatlarini o'rgatadi, yoshlarni mehnat faoliyatiga tayyorlab, kasb-hunar sirlarini puxta egallashlarida ko'maklashadi va jamiyat uchun muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarni hal etadi. Ana shu mas'uliyat o'qituvchidan o'z kasbining mohir ustasi bo'lishni, o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatib, ularning qiziqishi, qobilivati, iste'dodi, e'tiqodi va amaliy ko'nikmalarini har tomonlama rivojlantirish yo'llarini izlab topadigan kasb egasi bo'lishni talab etadi. Buning uchun doimo o'qituvchilarning kasbiy mahoratini, ko'nikma va malakalarini oshirib borish, ularga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, zarur shart - sharoitlar yaratish, kerakli moddiy va ilmiy - metodik hamda texnik yordam ko'rsatish, o'qituvchilarning ijodiy tashabbuskorligini muntazam oshirib borishga ko'maklashish lozim.

Shunga asosan, "mahorat" kasbiy faoliyatda mahoratli o'qituvchilarni tavyorlashga xizmat qiladi, o'qituvchilar va tarbiyachilarning kasbiy faoliyati sirlarini, mohirligini o'rgatuvchi va uni takomillashtirish to'g'risida ma'lumotlar berib boradi, o'qituvchilarda pedagogik mahoratning mohiyat mazmunini, hozirgi zamon talablari doirasida kasbiy faoliyatini rivojlantirishning yo'llarini, vositalarini, shakllarini o'rganadi.

O'qituvchilik mahorat o'qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnika, ta'lim - tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy - ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkil etish va amalga oshirish, bu jarayonda xulq-atvorni va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o'rgatadi va o'z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to'g'risida ma'lumotlar beradi. O'qituvchilik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boradi.

Pedagogik faoliyat yosh avlodni hayotga, mehnatga tayyorlash uchun jamiyat oldida, davlat oldida javob beradigan, ta'lim-tarbiya berishda maxsus tayyorlangan o'qituvchilar mehnati faoliyatidir.

Pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ega bo'lmaydi. Pedagogik jarayonning vazifasi bilim berish, tarbiyalash, rivojlantirish bo'lib, o'qituvchilarning faoliyat mezonini begilab beradi. O'qituvchilarning faoliyati pedagogik jarayonning harakat vositasidir.

Pedagogik jarayonning obyektlari bo'lmish tarbiyalanuvchi insonga, o'quvchi va o'quvchilar guruhiga hamda alohida o'quvchiga pedagogik jarayonning subyektlar — otanonalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, sinf jamoasi, pedagogik jamoa mas'uldirlar va ular jamiyat talablari asosida ta'lim va tarbiya berish faoliyatini bajaradilar. O'qituvchining pedagogik faoliyatida ijobiy natijalarga erishishi, mehnat malakasini, ya'ni egallagan bilimlarini o'zining hayotiy va amaliy faoliyatida nechog'lik qo'llay bilishi bilan belgilanadi.

O'qituvchilarning pedagogik faoliyati samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar tizimini: bilim, bolani tushuna olish, kuzatuvchanlik, nutq malakasi, tashkilotchilik, kelajakni ko'ra bilish, diqqatni taqsimlab olish, vaziyatni to'g'ri baholash,

yuzaga kelish ehtimol bo'lgan har xil ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etish, o'quvchilarni bilim olishga qiziqtirish kabilar tashkil etadi.

O'qituvchilik kasbga doir topshiriq va vazifalarni yechish uchun o'quv - tarbiya jarayonini boshqarish, unga rahbarlik qilishda pedagogik-psixologik ta'limot nuqtai - nazaridan yondashish ta'lim - tarbiyani milliy an'analarimiz ruhida zamonaviy metodlar asosida modellashtirish, o'quv - tarbiyaviy jarayonda ilg'or pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish uchun o'qituvchi mahoratining zarurligi haqidagi ma'lumotlar va ularni takomillashtirish tizimlari o'rin olgan.

Shunga ko'ra, o'qituvchilik mahorat kasbga oid bilim va qobiliyatlarni o'qituvchilarda shakllantirish, ijodkorlikni tarbiyalash, mahorat ko'nikma va malakalarni egallashlari uchun, pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik, pedagogik nazokat, nutq madaniyati to'g'risida ma'lumotlar berib boradi.

Bu maqsad bo'lajak o'qituvchilarning quyidagi vazifalarni muntazam bajarib borishlari orqali amalga oshiriladi:

1. Bo'lajak o'qituvchilar o'qituvchilik mahoratning nazariy va metodologik asoslari bilan qurollantiriladilar.

2. O'qituvchilik mahorat pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik (muloqot), pedagogik nazokat, pedagogik qobiliyat, tarbiyachilik mahorati, ta'lim jarayonini boshqarish, nutq madaniyati, tarbiya texnologiyasi, pedagogik ijodkorlik, refleksiya kabi tarkibiy qismlari to'g'risidagi bilimlar tizimini egallaydilar.

3. Bo'lajak o'qituvchilar milliy urf-odat va an'analarimizda va O'rta Osiyo mutafakkirlarining boy ijodiy meroslarida aks etgan o'qituvchilik mahorat sirlarini mustaqil egallashga nisbatan o'zlarida ehtiyoj va havasni rivojlantirib boradilar.

4. Egallangan pedagogik-psixologik va metodik bilimlar, ko'nikma va malakalar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida har bir bo'lajak o'qituvchi o'zining shaxsiy pedagogik mahoratini shakllantiradi.

5. O'quv-tarbiyaviy jarayonni jahon andozalariga xos so'nggi zamonaviy metod va shakllar asosida tashkil etish va boshqarishni amalga oshirishning nazariy va amaliy asoslarini muntazam o'zlashtiradilar.

6. O'qituvchilar o'z kasbiy mahoratlarini takomillashtirishlari uchun shaxsiy-ijodiy malaka oshirishning shakl, usul va vositalarini egallaydilar.

7. O'qituvchilik mahoratining mohiyati, funksiyasi, tuzilishi to'g'risida o'qituvchilar uzluksiz ma'lumotlarni o'rganib boradilar.

8. Yuksak zamonaviy axborot texnologiyalari va portal tizimidan erkin foydalanish asosida o'z kasbiy mahoratlarini shakllantiradilar.

Bu maqsad va vazifalarning hal etilishi o'qituvchilar va tarbiyachilarni zamon bilan hamnafas bo'lishga, yoshlarni tarbiyalash dardi bilan yashash va kelajakni aniq ko'ra olishga o'rgatadi. Har bir o'qituvchi shaxsida mamlakatimizning dolzarb muammolarini, maqsad va vazifalarini vijdonan tasavvur qilib, aniq bajarib borishi uchun shijoat bilan o'z imkoniyati, bilimi, tajribalarini ishga solishga o'rgatadi hamda pedagogik faoliyatga ijodiy yondashish malakalariga ega bo'lishni tarbiyalaydi.

O'qituvchilik mahorat - o'qituvchilarning shaxsiy (bolajonligi, xayrixohligi, insonparvarligi, mehribonligi va h.k.) va kasbiy (bilimdonligi, zukkoligi, fidoyiligi, ijodkorligi, qobiliyati va hokazo.) fazilatlarini belgilovchi xususiyat bo'lib, o'qituvchilarning ta'lim-tarbiyaviy faoliyatida yuqori darajaga erishishini, kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirib borish imkoniyatini ta'minlovchi faoliyatdir. U o'z fanini mukammal bilgan, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarlikka ega bo'lgan, o'qituvchilarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topish uchun, amaliy faoliyat olib boradigan har bir o'qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladi.

I.P.Rachenko o'qituvchilik mahoratni pedagogik san'atning bir qismi sifatida ta'riflab, shunday yozadi: "pedagogik mahorat deganda o'qituvchining pedagogik-psixologik bilimlarni, kasbi) malaka va ko'nikmalarni mukammal egallashi, o'z kasbiga qiziqishi rivojlangan pedagogik fikrlashi va intuitsiyasi, hayotga axloqiy-estetik munosabatda bo'lishi, o'z fikr-mulohazasiga ishonchi va qat'iy irodasi tushuniladi".

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchilik mahorat egasi bo'lish uchun o'qituvchi o'z o'quv predmetini davr talablari asosida bilishi pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lishi, hamda insoniylik, izlanuvchanlik va fidoyilikni o'zida tarkib toptirishi lozim. O'qituvchi o'z fanini mukammal bilishi, pedagogik-psixologik va metodik tayyorgarlikka ega bo'lgan, o'qituvchilarni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirishning optimal yo'llarini izlab topish uchun, amaliy faoliyat olib boradigan har bir o'qituvchining kasbiy faoliyatida namoyon bo'ladi. Shunda o'qituvchilik mahoratiga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. 2021-yil 17 avgust Yangi O'zbekiston gazetasi.
2. B.Xodjayev-Umumiy pedagogika nazariyasi va adabiyoti. Toshkent 2017 yil, "Sano-standart" nashriyoti
3. A.Xoliqov-"Pedagogik mahorat". Toshkent 2011 yil, "Iqtisod-moliya".
4. O'.Yo'ldoshev- "Umumiy pedagogika" Toshkent 2017 yil, "Fan va texnologiya"
5. N.N.Azizxo'jaeva O'qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. - T.: TDPU, 2000. - 52 b

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Nurmatova Madina Odiljon qizi**, katta o'qituvchi, [Нурматова Мадина Одилжон кизи, старший преподаватель], [Madina O. Nurmatova, senior lecturer]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turkiston ko'chasi, 28-A uy, [адрес: Ферганская область, г. Коканд, ул. Туркестанская, д. 28-а], [address: Fergana region, Kokand, Turkestan str., 28-a].

✉ **Abdullayeva Diloromxon Nomonovna**, o'qituvchi [Абдуллаева Дилоромхон Номоновна, преподаватель], [Diloromxon N. Abdullayeva, teacher.]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turkiston ko'chasi, 28-A uy, [адрес: Ферганская область, г. Коканд, ул. Туркестанская, д. 28-а], [address: Fergana region, Kokand, Turkestan str., 28-a].